

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISHNING TA'LIMIY AHAMIYATI

Rahmatullayeva Sarvinoz Farhodovna

Termiz davlat pedagogika instituti BT 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Hayitova Feruza

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili darslarini namunalar va maxsus mashqlar asosida amaliy, muntazam hamda izchil o'rgatish orqali adabiy-badiiy nutq shaklini shakllantirib borishning ta'limiy samaradorligi yoritib berilgan. Shu asosida bir qancha interaktiv metodlardan foydalanishning uslublariga atroflicha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: og'zaki va yozma nutq, nutq madaniyati, metodika, ona tili va o'qish savodxonligi darslari, interaktiv usullar, warm-up metodi, topshiriqlar, mustahkamlash.

O'zbekiston Respublikasi "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son Farmoni ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan umumiy doiralarda mavjud darsliklarning eskirganligi, yangi avlod darsliklarini yaratish lozimligi borasida ko'rsatma beriladi. Shuningdek umumiy o'rta ta'lim muassasalari, xususan, boshlang'ich ta'lim o'quvchilari ta'limi tuzilmasi va mazmunini tubdan yaxshilash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.¹

Ushbu jarayon aynan boshlang'ich sinf darsliklari doirasida boshlangan bo'lib, hozirda esa umumiy o'rta ta'limning ushbu bosqichi darsliklari o'zaro bir-biriga integratsion mutanosiblik asosida tuzilayotganligining guvohi bo'lish mumkin. Respublika bo'ylab tuzilgan maxsus komissiya a'zolarining aksariyat qismi ham boshlang'ich sinf o'qituvchilari ekanligi aynan e'tiborga molik bo'lib, ular o'zlarining kuzatuvlari hamda tajribalari yordamida yangi darsliklar asnosida tajriba-sinov darslarini tashkil qilishmoqda. Shu sababli ham mazkur darslarni yangi darsliklarga mutanosib holda tamomila interaktiv metodlardan foydalangan holda tashkil etish jarayonning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Xususan, boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanlarini o'qitish dolzarb masala bilan birgalikda DTSda ushbu fanlarga yuklatilgan asosiy talablarning amaldagi ijrosi hamdir. Ta'lim texnologiyalari pedagogik faoliyatning ajralmas qismi bo'lib, uning ma'lum sohasini qamrab oladi. Shu sababli ham didaktik jarayon bosqichlarini muayyan ketma-ketlik asosida qurish o'quvchilarning bilim faoliyatini mavzu bo'yicha belgilangan maqsadlarga mos holda tanlangan o'qitish metodlari yordamida tashkil etish muhim hisoblanadi.

¹Muhiddinov A.G. O'quv jarayonida nutq faoliyati. –T.: O'qituvchi. 2015. 80-b

Boshlang'ich sinflarda ta'limiy sifat samaradorligini oshirishda zamonaviy yondashuv - o'z mohiyati va mazmuniga ko'ra, ma'lum pedagogik nazariyaga asoslangan bo'lib, u yoki bu tasnifga tegishli bo'ladi. Ularning samaradorligi to'g'risida fikr yuritilganda o'qitish jarayonini izga soladigan va uni maqsadli yo'naltira oladigan, o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyatini ta'minlash barcha ta'lim muassasalarining oldiga qo'yilayotgan maqsadga nechog'lik erishilayotganini ko'zda tutish kerak.

Yoxud o'qitish metodlari bevosita ta'lim amaliyoti bilan aloqador konsepsiyasidir. Interaktiv metod - ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi aloqadorlik asosida faollikni oshirish orqali ularning birgalikdagi harakati ta'siri ostida bilimlarni o'zlashtirishni kafolatlash, shaxsiy sifatlarni rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu usullarni qo'llash dars sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uning asosiy mezonlari quyidagilardir:

1. norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish;
2. o'quv materialini erkin bayon etish;
3. mustaqil o'qish;
4. o'rganish;

Interaktiv o'yinlar intellektual (aqlli) va harakatli hamda aralash o'yinlar turlaridan iborat. Mazkur ta'limiy o'yinlar o'quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma'naviy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, yaratuvchanlik, mehnat, kasbiy ko'nikmalarini rivojlanishiga yordam beradi. Bu metodlar yordamida, albatta, o'quvchi o'zining ichki imkoniyatlarini ishga tushirishga, o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka harakat qiladi. Ayniqsa, ularda atrof-muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, shu bilan birgalikda o'zlarining maktab faoliyati hamda kundalik hayotida ham bir qancha o'xshashliklarni ilg'ab, bog'lab boradi. Bu ularda uchragan qiyinchilik, to'siqlarni qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Yuqoridagi ko'nikmalarni egallab boradigan boshlang'ich sinf o'quvchisi boshqa fanlarni o'zlashtirishda ham qiyinchiliklarga duch kelmaydi, o'zining darsga bo'lgan qiziqishi hamda yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichi orqali ona tili va o'qish savodxonligi darslariga mehr qo'yib boraveradi. Bu esa o'z navbatida ularda ta'limiy ahamiyatdagi tashqari tarbiyaviy ahamiyatga molik fazilatlarini shakllantirib boradi.

Xususan, 1-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligi² doirasidagi "Mening oilam" mavzusi uchun **"Warm up"** interaktiv metodini qo'llash samaralidir. Iarning oila muhitidan maktab muhitiga tezda moslashib olishlarini ta'minlay biladi. Shuningdek, mazkur o'yin o'quvchilarda kichik stresslarni aniqlab ularni tezda barham toptirishi bilan ayniqsa ahamiyatlidir.

"Warm up" o'yinini quyidagicha tashkillashtiramiz:

O'yinni boshlashdan oldin o'qituvchi rasmlar uchun bitta umumiy tushunchani o'rtaga tashlaydi, masalan, "barmoqlar" so'zini tanlaydi. O'quvchilar esa rasmlarga qarab berilgan barcha rasmlarni izohlashdan tashqari yuqorida berilgan umumiy soni har bir jumlariga mazmunan hamda grammatik jihatdan bog'lagan holda 30 soniyada tasvirlab berishi kerak bo'ladi. O'yinning eng qiziqarli tomoni ham "barmoqlar" so'zini qanchalik mohirlik bilan mavzuga ulay olish hisoblanadi. Masalan, Bizning oila 10kishidan tashkil topgan, xuddi barmoqlarimiz singari. Men bobomni bosh barmoqqa o'xshataman kabi. Bu kabi rang-barang tuzilishdan matnlarni og'zaki tuza bilgan o'quvchi mavzuni yoritishda turli xil badiiy unsurlar, taqi agarda tezlikda foydalanishni o'rganadi. Bundan tashqari, mazku metodni mavzu takrorlashda va mustahkamlashda foydalanilsa juda yuqori samaradorlikka erishiladi.

2-sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi”³ darsligida keltirilgan Kamola Sodiq qizining “Kimni qo‘shni deymiz?” hikoyasini *“Javobini bilamiz”* interaktiv metodi orqali ko‘rib chiqamiz:

Bobo: – O‘g‘lim, qo‘shnimiz Farida xolanikiga chiqib, uy ishlariga yordamlashdingmi?

Temur: – Bobojon, ko‘cha boshidagi Abdullohning buvisini aytyapsizmi? Uylari uzoqda-ku, ularni ham qo‘shni deymizmi?

²“Ona tili va o‘qish savodxonligi” 1-qism [Matn]: darslik 1-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021.

³2-sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsligi 1-qism B-37 Toshkent – 2021 Tuzuvchilar: Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa‘dullo Quronov, Shokir Tursun

Bobo: – O‘g‘lim, uyimizning oldi tarafidagi qirq hovli, orqa tarafidagi qirq hovli, chap tarafidagi qirq hovli, o‘ng tarafidagi qirq hovlining hammasi bizga qo‘shni hisoblanadi.

Temur: – Voybo‘o‘...

Bobo: – Unutma, hozir ham, katta bo‘lganingda ham mahalladoshlaring bilan ahil bo‘l. Ularga yaxshilik qilishdan qochma!

Temur: – Albatta shunday qilaman!

Hikoya birinchi o‘qituvchi tomonidan o‘qib beriladi va o‘quvchilarga quyidagi savollar beriladi:

1 Kimlarni qo‘shni deymiz?

2 Temurning bobosi aytgan fikrga qo‘shilasizmi?Nima uchun?

3 Mahalladoshlar bilan ahil bo‘lish uchun nima qilish kerak?

4 Mahallangizdagi odamlarga qanday yaxshilik qilishingiz mumkin?

Yuqoridagi savollarni o‘quvchilar avval ham o‘zining kundalik hayotida uchratgan bo‘lib, o‘zlarining kichik tajribalari hamda kuzatishlari orqali savollarga javob berishadi. Keyin hikoya o‘qituvchi tomonidan tushuntiriladi.

Usul va metodlar o‘quv jarayoni sifatini hal qilib beradi. O‘quvchining ongli va kuchli o‘zlashtirishida, faollikning rivojlanishiga ham ta‘sirini o‘tkazmay qo‘ymaydi. O‘qituvchining metod va usullarni to‘g‘ri tanlay olishi darsda o‘tiladigan mavzuga bog‘liqdir. Yangi mavzu bayoni uchun bir metod qo‘llansa, uni mustahkamlash, umumlashtirish uchun yana bir metod qo‘llaniladi. Darsni samarali o‘tkazish uchun o‘tiladigan metodlar puxta o‘ylanishni talab qiladi: „Darhaqiqat, o‘quvchi ma‘naviyatiga, axloqiga ta‘sir qilish, komil inson qilib tarbiyalash uchun badiiy adabiyotni o‘qib berishning, o‘rgatishning o‘zi kamlik qiladi. Bu yo‘lda shaxsiy namuna, o‘rganganlarini amaliyotda qo‘llay olish ham katta ahamiyat kasb etadi”⁴.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi zamon o‘qituvchidan ijodkorlikni, erkin fikrlilikni, yangi texnologiyalar asosida ish olib borishlikni talab qiladi. Unda pedagogik tajribaning yuqori bo‘lishi, muloqot madaniyati, nutq madaniyatining shakllangan bo‘lishi, o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatining mavjudligi, bilim, ko‘nikma va malakaning namoyon bo‘lishi, uning pedagogik mahoratga ega ekanligini ko‘rsatadi. Zero, darsning samaradorligi o‘qituvchining mahoratiga bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta‘limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PF-5538-son Farmoni ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan umumiy doirdalar (3-sahifa).

2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrdagi 997-son qarori.

3. Asaqarova M. “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish va matnni tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirish” Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Namangan.-2020. 15-sahifa.

4. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma). Ta'lim inspeksiyasi huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. Toshkent, 2019-yil, 92 bet. 16-bet.
5. Ona tili va o'qish savodxonligi [Matn]: 1-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma / I. Azimova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 128 b.
6. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 1-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 104 b.
7. “Ona tili va o'qish savodxonligi”. 1-qism B-37: darslik 2-sinfi uchun/ Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun. - Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.- 118b.